

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ЖЕНЩИН И СЕМЬИ

МАХКАМОВА ЗУЛАЙХО БАХРИДДИНОВНА

Заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан

Председатель комитета семьи и женщин

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы развития системы поддержки женщин и семьи. Дан обзор проводимым мероприятиям в Узбекистане по поддержке семьи и женщин. Разработаны предложения на примере зарубежного опыта по поддержке женщин, в решении гендерного равенства, финансового оздоровления, а также по совершенствованию системы работы с семьями и женщинами, поддержки махалли и старшего поколения.

Ключевые слова: система, поддержка женщин и семьи, предпринимательские инициативы, социально-правовая помощь, психологическая помощь, эффективное управление, общественно-политическая активность, устойчивое развитие.

AYOLLAR VA OILANI QO'LLAB-QUVVATLASH TIZIMINI RIVOJLANTIRISH

МАХКАМОВА ЗУЛАЙХО БАХРИДДИНОВНА

O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining o'rinbosari

Oila va xotin-qizlar qo'mitasi raisi

Аннотация. Мақоллада ayollar va oilalarni qo'llab-quvvatlash tizimini rivojlantirish muhokama qilinadi. O'zbekistonda oilalar va ayollarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar haqida umumiy ma'lumot berilgan. Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, gender tengligini ta'minlash, moliyaviy sog'lomlashtirish, shuningdek, oila va xotin-qizlar bilan ishlash tizimini takomillashtirish, mahallalar va keksa avlod vakillarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha xorijiy tajriba misolida takliflar ishlab chiqildi.

Калит со'злар: tizim, ayollar va oilalarni qo'llab-quvvatlash, tadbirkorlik tashabbuslari, ijtimoiy-huquqiy yordam, psixologik yordam, samarali boshqaruv, ijtimoiy-siyosiy faoliyat, barqaror rivojlanish.

DEVELOPMENT OF WOMEN AND FAMILY SUPPORT SYSTEM

MAKHKAMOVA ZULAIKHO BAKHRIDDINOVNA

Deputy Prime Minister of the Republic of Uzbekistan

Chairman of the Family and Women Committee

Annotation. The article discusses the development of a support system for women and families. It provides an overview of ongoing efforts to support families and women in Uzbekistan. Proposals have been developed based on international experiences in supporting women, ensuring gender equality, financial rehabilitation, as well as improving the system of working with families and women. The article also addresses ways to support mahalla communities and the older generation.

Keywords: system, support for women and families, entrepreneurial initiatives, social and legal assistance, psychological support, effective management, socio-political activities, sustainable development.

DOI: 10.5281/zenodo.14598486

Развитие системы поддержки женщин и семьи является важной задачей для любого общества, стремящегося к социальной справедливости, экономическому процветанию и устойчивому развитию. Женщины играют ключевую роль в жизни общества, и их поддержка, а также поддержка семейных структур, необходимы для создания гармоничной и сбалансированной социальной среды. В последние годы в Узбекистане проведена активная работа по повышению активности женщин во всех сферах экономической, политической и общественной жизни страны, оказания всестороннего содействия в обучении, овладении профессиональными навыками и обеспечении занятости, дальнейшей поддержки предпринимательских инициатив женщин, формирования «женской тетради», системного изучения, анализа и решения проблем, потребностей и интересов женщин, включенных в данные тетради. Проведено ряд мероприятий, связанных с эффективной организацией деятельности в каждой махалле общественной структуры «Консультативный совет женщин». Предоставлены дополнительные льготы женщинам, занимающимся предпринимательством, фермер-

ством, земледелием, надомным трудом. А также по совершенствованию организационно-правовых механизмов формирования здоровой и стабильной социально-духовной среды в семьях, претворение в жизнь идеи «Здоровая семья — здоровое общество». Проводится широкое привлечение женщин, проживающих в районах с низким уровнем социально-экономического развития, к семейному бизнесу и различным сферам частного предпринимательства, создание малых предприятий для обеспечения их занятости. Организовываются в махаллях месячники, направленные на повышение финансово-экономической грамотности женщин. Приняты меры по привлечению грантов международных доноров для решения проблем женщин, которые предусматривают разработку проектных предложений, проведения переговоров с донорскими организациями, согласования проектных предложений с донорскими организациями. Обращено внимание на оздоровление женщин, оказавшихся в тяжелом социальном положении, в санаториях системы Министерства здравоохранения в установленном порядке.

Нужно отметить отдельный опыт по совершенствованию системы работы с семьями и женщинами, поддержки махалли и старшего поколения. На сегодняшний день проводится всестороннее содействие женщинам и девушкам в получении образования и обретении профессиональных навыков, поиске достойной работы, поддержку женского предпринимательства, выявление одаренных молодых женщин и девушек, правильное направление их способностей, продолжается работа по активной политике обеспечения гендерного равенства, повышение общественно-политической активности женщин, реализацию реформ по их поддержке; а также повышение качества медико-социальных услуг, оказываемых женщинам в регионах, особенно в селах, эффективности работы по обеспечению их приобщения к здоровому образу жизни. Проведены системные меры по обеспечению жильем женщин, нуждающихся в жилье, улучшению условий их жизни и труда, увеличению доходов. Оказана социально-правовая, психологическая помощь женщинам и девушкам, попавшим в тяжелое социальное положение, их адресную поддержку посредством «Женской тетради». Проводится работа по созданию в обществе атмосферы нетерпимости к притеснению и насилию в отношении женщин, обеспе-

чение прав и законных интересов женщин. Проведены мероприятия по укреплению воспитательно-образовательного потенциала семьи, сохранение семейных ценностей в обществе, улучшение духовно-нравственной атмосферы в семьях и повышение уровня их благосостояния.

Несмотря на проводимую работу есть проблемы, на которые необходимо обратить внимание. Это касается не только Узбекистана, но и другие страны мира. Расширение политических прав и возможностей женщин имеет решающее значение для достижения гендерного равенства и обеспечения инклюзивного и эффективного управления. Однако, несмотря на прогресс в некоторых областях, женщины по-прежнему недостаточно представлены на руководящих политических должностях во всем мире. Это связано с вопросом социального равенства и права женщин. Развитие системы поддержки женщин способствует достижению социального равенства и защите прав женщин. Это включает в себя борьбу с дискриминацией, насилием и неравенством в доступе к ресурсам и возможностям. Поддержка женщин помогает создать более инклюзивное общество, где каждый имеет равные шансы на успех. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года [1] отдает приоритет гендерному равенству и учитывает права женщин. Цель устойчивого развития 5 посвящена «Достижению гендерного равенства и расширению прав и возможностей всех женщин и девочек», а ЦУР 16 — «инклюзивным институтам». В рамках цели 5 государства-члены согласовали несколько задач, в том числе задачу 5.5 ЦУР «Обеспечить полное и эффективное участие женщин и равные возможности для лидерства на всех уровнях принятия решений в политической, экономической и общественной жизни». Индикатор ЦУР 5.5.1 «Доля мест, занимаемых женщинами в национальных парламентах и местных органах власти», отслеживает прогресс в достижении этой цели. Особую значимость данный вопрос имеет для Узбекистана. Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев отметил: «Мы считаем своей важнейшей задачей активное продолжение государственной политики, направленной на охрану здоровья матерей и детей, обеспечение женщин работой с учетом условий их жизни и быта, облегчение их забот, повышение ро-

ли и авторитета в общественно-политической жизни страны»[2]. Также Президентом Республики Узбекистан отмечено, что «сегодня каждая женщина должна быть не пассивным наблюдателем, а активным и инициативным участником демократических преобразований, осуществляемых в стране».

Экономическая зависимость женщин от мужчин часто не позволяет им принимать важные политические решения и активно участвовать в общественной жизни. Лежащее на них двойное бремя работы и их экономическая зависимость, наряду с продолжительным или не гибким графиком работы, как в общественной, так и в политической жизни, не позволяют женщинам действовать более активно. Для решения вопроса экономической независимости женщин, необходимо поддержка женщин в виде программ по обучению, повышению квалификации и доступу к финансированию для женщин-предпринимателей. Это способствует экономической независимости женщин, что, в свою очередь, положительно сказывается на экономическом росте страны. Экономически независимые женщины могут более активно участвовать в жизни общества и принимать участие в принятии решений.

Немаловажную роль в Узбекистане играет поддержка семейных ценностей. Система поддержки семьи включает в себя услуги по уходу за детьми, семейные консультации и программы по улучшению качества жизни. Это помогает укрепить семейные связи, снизить уровень стресса и повысить общее благополучие. Здоровые и поддерживающие семьи являются основой стабильного общества.

Поддержка женщин и семей играет важную роль в достижении целей устойчивого развития. Например, доступ к образованию для девочек способствует улучшению здоровья, снижению уровня бедности и повышению уровня жизни в целом. Устойчивое развитие требует активного участия женщин в различных сферах, включая экономику, политику и социальные инициативы. Программы поддержки женщин и семей помогают справляться с психологическими проблемами, такими как стресс, тревога и депрессия. Предоставление доступа к психологической помощи и консультациям может значительно улучшить каче-

ство жизни и психоэмоциональное состояние как женщин, так и их семей.

Развитие системы поддержки родителей, включая декретные отпуска, гибкие графики работы и доступ к детским учреждениям, позволяет родителям лучше совмещать профессиональные обязанности с семейными. Это особенно важно для женщин, которые часто берут на себя основную нагрузку по уходу за детьми.

Таким образом развитие системы поддержки женщин и семьи — это не только вопрос социальной справедливости, но и важный шаг к экономическому росту и устойчивому развитию общества. Инвестирование в программы поддержки женщин и семей приносит дивиденды всем членам общества, создавая более здоровую, продуктивную и гармоничную среду для жизни. Поддерживая женщин и семьи, мы закладываем основу для будущих поколений, способствуя созданию более справедливого и процветающего мира.

Использованная литература

1. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/gender-equality/>
2. Мирзиёев Ш. М. Мы все вместе построим свободное демократическое и процветающее государство Узбекистан. – Т.: Ўзбекистон, 2018. – С.39.